

Maktabgacha ta`lim muassasalarida ingliz tilini o`rgatishning innovatsion yondashuvlari.

O`zMPU tayanch doktoranti

Nishonova Ra`noxon Abdullojon qizi.

Annotation: The main focus of this article is to outline the approach used in teaching English to preschool children, emphasizing its importance in providing a seamless educational experience. Additionally, the article provides various guidelines on interactive teaching methods, teacher requirements, and strategies to enhance lesson effectiveness. By tailoring lessons to cater to the individual interests of each child, greater outcomes can be attained. Incorporating intellectual games, modern technologies, and innovative teaching methods is also encouraged to create an engaging learning environment.

Key words: action, didactic, integrative, situational, rhythmic-musical, visual games.

Annotatsiya: Ushbu maqolaning asosiy mazmuni maktabgacha ta`lim tashkilotlarida ingliz tilini o'rgatishda qo'llaniladigan yondashuvni ko'rsatish, uning uzluksiz ta'lim tajribasini ta'minlashdagi ahamiyatini ta'kidlashdir. Bundan tashqari, maqolada interfaol o'qitish usullari, o'qituvchi talablari va dars samaradorligini oshirish strategiyalari bo'yicha turli ko'rsatmalar keltirilgan. Darslarni har bir bolaning shaxsiy manfaatlariga moslashtirish orqali kattaroq natijalarga erishish mumkin. Qiziqarli o'quv muhitini yaratish uchun intellektual o'yinlar, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion o'qitish usullarini o'z ichiga olish ham maqsadga muvofiqdir.

Kalit so`zlar: harakatli, didaktik, integrative, vaziyatli, ritmli-musiqali, tasviriy o`yinlar.

Аннотация: Основная цель этой статьи — обрисовать подход, используемый при преподавании английского языка детям дошкольного возраста, подчеркнув его важность в обеспечении непрерывного

образовательного процесса. Кроме того, в статье представлены различные рекомендации по интерактивным методам обучения, требованиям учителей и стратегиям повышения эффективности уроков. Адаптируя уроки с учетом индивидуальных интересов каждого ребенка, можно достичь более высоких результатов. Для создания увлекательной среды обучения также рекомендуется использовать интеллектуальные игры, современные технологии и инновационные методы обучения.

Ключевые слова: действие, дидактические, интегративные, ситуационные, ритмико-музыкальные, зрительные игры.

Kirish: Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, chet tillarni o‘qitishga qiziqish ortib, yoshlar uchun ko‘plab imkoniyatlar yaratilmoqda. Shu bilan bir qatorda dunyoda olib borilayotgan ilmiy izlanishlarda bollarni maktabga sifatli tayyorlash uchun ta‘lim dasturlari, innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llash metodikasini takomillashtirish, xorijiy tilni o‘rgatish mazmunini modernizatsiyalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son Farmoni, 2016-yil 29-dekabrda “2017-2021-yillarda maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2027-sonli, 2017-yil 9-sentabrdagi “Maktabgacha ta‘lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 3261-sonli va boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda har bir chet tili o‘qituvchisi bugungi zamonaviy metod va ta‘limdagi yangiliklardan habardor bo‘lishi va uni faoliyatida joriy etishi maqsadga muvofiqdir.

So‘nggi paytlarda turli sohalarda professional muloqot uchun asosiy til sifatida e‘tirof etilgan ingliz tilidagi tadqiqotlarga e‘tibor kuchaymoqda. Demak, o‘quvchilarning ingliz tilini o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini oshirish pedagoglarning muhim vazifasidir. Har bir o‘qituvchi ushbu muammoni hal qilish uchun eng samarali yondashuvni topishga harakat qiladi. Bolalarga o‘rganayotgan

chet tili qoidalari bilan tanishtirish uchun o'qitishning an'anaviy usullari va vositalari o'rganilmoqda, shu bilan birga o'yinlashtirish kabi innovatsion usullar ishlab chiqilmoqda.

1. **Harakatli o'yinlar** orqali ingliz tilini o'rganish. Biz bilamizki maktabgacha ta'lim tashkilotlarda mashg'ulotlarning asosini o'yinlar tashkil etadi. U shu qadar universal, shu qadar ko'p qirrali va qudratli faoliyatdirki, bu jarayonda bolaning barcha jismoniy va psixik jihatlari o'sadi. O'yin texnologiyasi bollarga o'rganilayotgan til leksikasini oson tushunishga yordam beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik yosh xususiyatlari ularda o'yin faoliyati salmoqli o'rin tutishi, ular bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiyaviy jarayonlarni turli o'yinlar vositasida tashkil etish samarali bo'lishini ko'rsatadi va bu ayniqsa chet tili leksikasini o'rgatishda beqiyosdir. O'yin faoliyati asosida boladagi bilish faoliyati rivojlanadi, bola qancha yaxshi o'ynasa, maktabda shunchalik yaxshi o'qiydi. Shu bois maktabgacha yoshdagi bollarga ingliz tili leksikasiga o'rgatishda ham o'yinlarning ahamiyati katta.

2. **Didaktik o'yinlar** ayniqsa maktabgacha yoshdagi bolalarning yosh va imkoniyatlariga mos keladigan ta'lim berish metodidir. Ular passiv bolalarni faollashtirish, jamoa tartibida turli vazifalarni dadil bajarishlarida asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Didaktik o'yinlar bolalarga o'z manfaatlarini bilan birlashtirish olish, bir-biriga ko'maklashish, o'rtog'larini muvaffaqiyatidan hursand bo'lish kabi yaxshi munosabatlarning tarkib topishiga yordam beradi.

3. **Integrative o'yinlar** ham keng tarqalgan o'yin turi bo'lib, u ikkiyoqlama harakterga ega. Ushbu uslub, bir tomondan bolalik davriniqadrlashni hisobga olishga, ikkinchi tomondan, maktabgacha yoshdagi bolaning dastlabki o'quv faoliyatiga shart-sharoitlar yaratishga imkon beradi. Mazkur o'yin uslubi bolaning eng yaqin rivojlanish darajasiga mo'ljallangan bo'lib, hissiy va ratsional anglashni birga qo'shib olib borishga imkon beradi. Ya'ni, o'zaro muloqotga kirishish va chet tilga o'rgatish jarayoniga bolaning shaxs sifatida rivojlanishiga

yo'naltiradigan topshiriqlarni birgalikda bajarish va har turli faoliyat turlari (tasviriy, musiqiy, teatrlashtirilgan) integratsiyasini ta'minlashni ko'zda tutadi.

4. **Vaziyatli o'yinlarga** u yoki bu mavzuga oid vaziyatlarni tashkil etadigan rolli o'yinlar kiradi. Ular, o'z navbatida, reproduktiv xarakterdagi o'yinlarga bo'linadi, bunda bolalar biror bir vaziyatlarga ko'ra dialoglardan foydalanadi.

5. **Ritmli-musiqali o'yinlar** bu har turli an'anaviy davraga tizilib qo'shiq aytib o'ynaladigan, sherik tanlab raqsga tushadigan o'yinlar, ular nafaqat kommunikativ bilimlarni egallashga ko'maklashadi, balki nutqning fonetik va ritmli kuyli tomonlarini mukammallashtirish va til ruxiga kirishishga yordam beradi.

6. **Tasviriy o'yinlar.** Grafik diktant, rasmlarni bo'yab chiqish va xk. Rasmlarni bo'yash, bu tinchlantiruvchi, har doim ham mazmunli bo'lmasa ham, juda keng tarqalgan mashg'ulot. Masalan, tayyor rasmni ko'rsatish mumkin. To bola rasm ustidan qalam yurgizarkan, ustoz so'zni ko'p martalab takrorlaydi, tavsilotlarini aytadi. shu tarzda bola o'zi bajargan ish nomini o'zlashtirib oladi.

O'qituvchining vazifasi har bir talaba uchun tilni amaliy o'zlashtirish uchun sharoit yaratish, har bir o'quvchiga o'z faolligini, ijodkorligini namoyish etishiga imkon beradigan shunday o'qitish usullarini tanlashdir. O'qituvchining vazifasi chet tillarini o'qitish jarayonida talabanning bilish faoliyatini faollashtirishdir. Hamkorlikda o'rganish, loyiha metodikasi, yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish, Internetresurslar kabi zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quv jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishga yordam beradi, bolalarning qobiliyatlari, ularning o'rganish darajasini hisobga olgan holda o'qitishning individualizatsiyasi va farqlanishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES)

1. Xotamov, J. S. (2021). Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalar Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(Special Issue 2), 320-325.

2. Abduvaxobova, D. (2022). O`quvchilarga ingliz tilini o`qitishda innovative texnologiyalar va ularning ahamiyati Scientific progress, 3(2), 263-266.

3. Xaydarova, Z. S. Q. (2021). Ingliz tili o`rgatishning zamonaviy usullari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(Special Issue 2), 316-319.

4. Innovatsiya o`quv jarayonida ilmiy-uslubiy maqolalar to`plami. Toshkent 2010y.

5. Jalolov J. "chet tilini o`qitish metodikasi" Toshkent, "O`qituvchi nashriyoti" 1996 y.